

L'entrée par le projet de l'établissement pour l'enseignement apprentissage des valeurs à l'école primaire marocaine

The entrance by school project for teaching and learning values in Moroccan elementary schools

MOSTADI Ahmed, doctorant à la faculté pluridisciplinaire de Nador

Courriel : amin230580@gmail.com

Résumé

Le projet de l'établissement est la pierre angulaire pour promouvoir le rendement des établissements scolaires et inclure les valeurs de la société, il participe à la régulation des relations du personnel, à la responsabilisation des professeurs et des apprenants devant les devoirs d'enseignement pour les premiers et d'apprentissage pour les deuxièmes et à l'élaboration de feuilles de route pour toutes les tâches assignées à l'établissement scolaire. Ce moyen de planification et de gestion d'apprentissages dans les institutions éducatives permet via une communication efficace dans le cadre d'une gestion participative à réaliser les objectifs d'instruction et de qualification de l'école, deux grandes missions qui ne peuvent se détacher du projet sociétal et de ses valeurs.

Dans cet article, nous essayerons de répondre à la question : comment élaborer un projet d'établissement scolaire qui peut mettre en avant des valeurs communes de la société marocaine à travers des priorités comme la vie scolaire ? Tout en évoquant, au final des lacunes qui demeurent devant les initiatives probablement insuffisantes d'intégrer les valeurs dans les pratiques éducatives.

Mots clés : projet de l'établissement, valeurs, enseignement apprentissage, vie scolaire.

Comment citer cet article :

Mostadi, A. (2026). L'entrée par le projet de l'établissement pour l'enseignement apprentissage des valeurs à l'école primaire marocaine. *Afaq Research Horizons (ARH)*, 1(1), 55–68.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19513629>

Abstract

The school project is the cornerstone for promoting school performance and embracing societal values, helping to regulate staff relations, make teachers and learners accountable for their teaching and learning duties, and draw up roadmaps for all the tasks assigned to the school. This means of planning and managing learning in educational institutions makes it possible, through effective communication within a participative management framework, to achieve the school's objectives of instruction and qualification, two major missions that cannot be detached from the societal project and its values.

In this article, we will attempt to answer the question : how can we develop a school project that can highlight the shared values of Moroccan society through priorities such as school life? At the same time, we'll look at the shortcomings that remain in the face of initiatives that are probably insufficient to integrate values into educational practices.

Key words: school project, values, teaching, learning, school life.

Introduction

De nos jours, la question de valeurs à l'école parait d'une importance cruciale vu le changement continu du monde et des querelles interminables idéologiques, ethniques et existentielles. Dans cette perspective l'enseignement et l'apprentissage des valeurs a pris de l'ampleur au sein des écoles tantôt dans les curricula comme savoirs, savoirs faire et savoirs être et tantôt comme compétences acquises à travers des situations d'apprentissage relevant de la créativité du professeur ou parfois du groupe de gestion de l'école qui, adhérent aux orientations nouvelles contenues dans les documents officiels, tente de proposer des démarches éducatives, pédagogiques et logistiques pour élaborer le document indispensable à chaque établissement scolaire "le projet intégré de l'établissement", une fois conçu, cet outil

peut donner des pistes de réflexion sur les valeurs que veut inculquer n'importe quel décideur éducatif aux apprenants encore nécessitent d'accompagnement et d'orientation; cela se fait à partir d'une base morale et déontologique en relation avec les principes monopolisateurs de la société.

De là, il paraît évident l'importance de repenser aux programmes proposés et aux démarches déployées par les acteurs éducatifs et pédagogiques dans les établissements scolaires. En s'aventurant dans ce domaine épineux, nous essayerons dans ce travail de penser à la question de l'enseignement de valeurs à l'école, d'offrir une piste de réflexion sur le sujet sous forme de traits d'un projet intégré axé sur l'enseignement de valeurs et pouvant faciliter l'acquisition des valeurs commune à la société marocaine et celle universelle compatible avec les principes fondateurs de l'état. Nous commencerons le travail par délimiter le champ notionnel de valeurs et du projet intégré de l'établissement élaboré à partir et via la communication avant d'étaler les opérations phares d'un projet véhiculant les valeurs de la société marocaine.

1. Valeurs : définition et importance dans le domaine de l'éducation et de la formation

Définition

Penser aux valeurs, dans un premier sens, c'est penser à ce qui est important dans la vie, c'est donner des taux élevés d'importance à des comportements, des attitudes et des pensées. Chacun de nous met en avant une valeur à la place d'une autre suivant le contexte socioculturel et sociopolitique dans lequel il vit. Schwartz (Schwartz, 1992) dans sa théorie de valeurs indique six caractéristiques attribuées à celles-ci :

1.1. Les valeurs sont des croyances associées de manière indissociable aux affects.

Quelques personnes relient leurs sentiments aux valeurs, elles manifestent des états d'âme disparates lors de la présence ou de l'absence d'une ou de plusieurs valeurs, par exemple, dans le contexte scolaire, les apprenants peuvent pleurer, rire, avoir différentes émotions face à la valeur de la réussite une fois enraciné.

1.2. Les valeurs ont trait à des objectifs désirables qui motivent l'action.

Les valeurs considérées comme importantes peuvent motiver quelques personnes à continuer les tâches qui leur sont assignées, les élèves dont le respect ou la bienfaisance sont des valeurs acquises sont motivés en classe, respectueux vers leurs professeurs, camarades ou même savoirs.

1.3. Les valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques.

À l'instar de la caractéristique précédente, pour ceux qui apprennent dans les institutions scolaires ils se trouvent devant des valeurs véhiculées dans des situations diverses, en classe, en foyer, dans les affaires. À titre d'exemple, la patience peut exister en classe, ailleurs avec les amis, la famille et les étrangers.

1.4. Les valeurs servent d'étalon ou de critères.

Le jugement, les décisions, la sélection sont faites à partir de valeurs consciemment ou inconsciemment. Les étudiants décident de faire ou de ne pas faire quelque chose par la simple raison d'être compatibles ou non avec leurs valeurs. La croyance empêche les apprenants de mentir ou de prendre des choses qui ne leur appartiennent pas.

1.5. Les valeurs sont classées par ordre d'importance les unes par rapport aux autres.

Les personnes élaborent des classifications selon l'importance de valeurs, quelques-unes l'emportent sur d'autres, la réussite pour un apprenant est placée, parfois avant la générosité, avoir une bonne note est mieux que donner des réponses aux membres de groupe de travail.

1.6. L'importance relative de multiples valeurs guide l'action.

Plusieurs valeurs sont impliquées par des conduites ou des comportements. Par exemple, participer à des activités de vie scolaire peut faire appel à la fois aux valeurs de respect, de sécurité ou de l'entraide...

Certes, les définitions du vocable traité dans ce travail sont multiples et diffèrent selon le point de vue du sociologue, de l'anthropologue, du pédagogue, du psychologue, mais, nous avançons cette simple définition qui est un ensemble de principes et de lois reconnus par les membres d'une société et poussant l'individu à juger des comportements comme

bons ou mauvais. Nous ajoutons pour rendre plus claire la notion une définition du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique : "Les valeurs constituent un socle d'idéaux normés et partagés qui encadrent le savoir être et le savoir-agir de l'individu et qui se déclinent dans la pensée et le discours, comme dans le comportement et les pratiques au quotidien. Elles puisent leur contenu dans le socle référentiel des valeurs de la société (religion, histoire, politique, culture, ...)" (Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2017, p.5)

2. Les valeurs : des appellations dans les documents officiels depuis belle lurette

Le système éducatif marocain s'est intéressé à la question des valeurs depuis des années et des années. Nous nous contenterons de montrer les manifestations depuis la charte nationale de l'éducation et de la formation comme premier consensus social autour de la question éducative et de son importance vitale sans oublier de signaler le socle et les constantes sociétales contenues dans la constitution marocaine comme loi suprême.

2.1. La charte nationale

La charte nationale évoque les valeurs dans plusieurs parties nous citons les suivantes :

Le système éducatif du Royaume du Maroc se fonde sur les principes et les valeurs de la foi islamique. Il vise à former un citoyen vertueux, modèle de rectitude, de modération et de tolérance, ouvert à la science et à la connaissance et doté de l'esprit d'initiative, de créativité et d'entreprise.

Le système éducatif du Royaume du Maroc respecte et révèle l'identité ancestrale de la Nation. Il en manifeste les valeurs sacrées et intangibles : la foi en Dieu, l'amour de la Patrie et l'attachement à la Monarchie Constitutionnelle. (Commission Spéciale de l'Éducation et de la Formation, 1999, p. 6)

À partir de ces constats, nous déduisons que l'éducation recherchée dans le système est celle qui valorise les valeurs civiques et citoyenne permettant aux apprenants de

déployer les compétences psychosociales acquises dans la société en parfaite connaissance des droits et devoirs de chacun.

2.2. Le livre blanc

De même le livre blanc indique un ensemble de valeurs du système de l'éducation et de la formation marocain :

- Valeurs de la conviction musulmane
- Valeurs de l'identité civile et de ses principes moraux et culturels.
- Valeurs de citoyenneté
- Valeurs des droits de l'homme et de ses principes universels. (Ministère de l'Education Nationale, 2002, p. 11)

Le système de l'éducation marocain doit répondre aux besoins sociaux, culturels et économique de l'état d'un côté et à ceux religieux et psychologiques des individus de l'autre.

2.3. La vision stratégique 2015/2030

La vision stratégique 2015/2030 est fondée sur les principes suivants :

- Les constantes constitutionnelles de la nation marocaine qui se rapportent à la religion musulmane, à l'unité nationale, à la monarchie constitutionnelle et au choix de la démocratie ;
- L'identité marocaine unifiée, à dimension plurielle, riche de ses diverses composantes, ouverte sur le monde et fondée sur les principes de la modération, de la tolérance et du dialogue entre les cultures et les civilisations. Une identité fondée aussi sur l'enracinement des valeurs et le renforcement du sentiment d'appartenance ;
- Les principes et valeurs des droits humains. (Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2015, p. 10)

2.4. La loi cadre 51/17

Il propose dans son deuxième article en définissant le comportement civique comme : l'attachement aux constantes constitutionnelles du pays, dans le plein respect de ses symboles et de ses valeurs civilisationnelles d'ouverture, et à l'identité aux affluents multiples, la fierté de l'appartenance à la Nation, la conscience des droits et devoirs, en étant imprégné de la vertu de l'effort productif et de l'esprit d'initiative, de la conscience de l'engagement citoyen, des responsabilités envers soi, la famille et la société ainsi que l'attachement aux valeurs de tolérance, de solidarité et de coexistence ; (Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2019, p. 5)

Il ajoute dans l'article 3 que le modèle pédagogique adopté par le système de l'éducation et de la formation cherche à consolider le sens de l'appartenance à la patrie, de la fierté de ses symboles, des valeurs de la citoyenneté et de l'esprit d'initiative chez l'apprenant (ibid, p.7)

Enfin, une esquisse des principes et des fondements sur lesquels repose le système de l'éducation et de la formation est étalée dans l'article 4 dont le deuxième indique avec précision quelques valeurs du système, il est signalé dans ce contexte : les valeurs et les principes des droits de l'Homme, tels qu'énoncés dans la Constitution et les conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc ou auxquelles il a adhéré, notamment les conventions relatives aux domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique ; (ibid, p. 8) et des fonctions du système comme : la socialisation et l'éducation aux valeurs de citoyenneté, d'ouverture, de communication et de comportement civique (ibid, p. 10)

2.5. La feuille de route 2022/2026 :

Ce document stipule dans l'un de ses trois objectifs stratégiques ayant une relation directe avec les valeurs qu'il est primordial de « Favoriser l'épanouissement et le civisme L'école est un lieu de bien-être où les enfants acquièrent les valeurs nationales et universelles, le sens du civisme, l'esprit de curiosité et la confiance en soi ». (Ministère de l'Education Nationale, 2022, p. 13)

3. Communication autour du projet de l'établissement axé sur les valeurs : une tentative et un défi

Les valeurs sont d'une grande complexité que ce soit pour leurs définitions ou pour leur(s) intégration(s) dans les programmes et les curricula scolaires ; cette tâche mise à la disposition du groupe de travail des écoles à travers un projet intégré de l'établissement considéré par la loi cadre comme l'unique outil de la gestion de l'institution scolaire. Le travail du concepteur de projet avec son groupe n'est guère fait en toute dextérité pour la simple raison qu'« enseigner des valeurs ce n'est pas seulement donner à connaître ou donner à comprendre, c'est aussi, c'est surtout donner à désirer, à préférer, à vouloir, ce qui suppose bien évidemment une intervention beaucoup plus profonde dans l'intimité de la personne » (Forquin, 1994, p. 1027). Nous présenterons un cadre méthodologique d'un exemple de projet d'une école primaire axé sur les valeurs avant d'énumérer une kyrielle de remarques sur ce choix éducatif.

3.1. Étapes du projet et place de communication

Selon les textes officiels¹ en vigueur au Maroc, le projet de l'établissement comporte six étapes abrégées dans DEPART : (D), L'état des lieux (E), priorisation(P), actions(A), régulation(R), et transfert(T). La communication y joue un rôle important avant et tout au long ces étapes, d'abord, le directeur de l'établissement commence par élargir le champ de communication autour du projet, primo, en constituant son groupe de pilotage, secondo en organisant des réunions avec les concernés par celui-ci à savoir les parents , les autorités locales et les étudiants, puis, le groupe éducatif entame des communications continues dans toutes les parties du projet, nous donnons des explications succinctes de l'existence de communication dans celles-ci :

- Le départ : c'est le moment d'échanger pour constituer le groupe de pilotage, pour motiver l'entourage de l'établissement sur le projet et sur son importance.

¹ Les deux notes 84 est récemment 014/24 sont les plus importantes.

- L'état des lieux : c'est l'opportunité d'énumérer lors des réunions les points de force, de faiblesse, d'opportunités et de menaces via SWOT², des documents comme les questionnaires et les notes internes sont bénéfiques à ce stade.
- Priorisation : à l'instar de l'étape précédente, le groupe de gestion de l'école est invité à choisir à partir du diagnostic quelques priorités du projet qui seront communiquées à tous les acteurs et les partenaires de l'école.
- Actions : dans ces opérations s'entremêlent la communication dans les conseils de l'établissement, interpersonnelle entre la direction et les professeurs, dans les salles de classe entre enseignants et enseignés et pendant les activités parascolaires ...
- Régulation : les plans d'actions, afin de se réaliser nécessitent une communication autour de leurs objectifs, leurs critères, leurs opérations et activités pour décider de leur efficacité ou proposer des réajustements dans le cas contraire.
- Transfert : la dernière étape consiste en une récapitulation transmise oralement ou par écrit avant de passer à un autre projet dans la même perspective.

Dans la proposition de projet que nous ferons, même avec l'importance de toutes les étapes, nous nous concentrerons sur celles de priorisation et d'actions puisque l'important est de montrer ce qui est choisi en premier plan pour ce type de thèmes et les activités et les actions pouvant corroborer sa réalisation. Sans toutefois oublier que l'étape du diagnostic (état des lieux) peut contenir des indications pertinentes sur le sujet de valeurs comme mentionner dans le volet de la vie scolaire dans un document officiel d'où est extrait le tableau ci-après :

3.1.1. Niveau de vie scolaire³

Les relations et les comportements dans l'établissement

² SWOT est un outil de stratégie d'entreprise ou d'établissement permettant de déterminer les options offertes dans un stratégique. C'est l'abréviation de langue anglaise de force, faiblesse, opportunités et menaces

³ Tableau extrait (et traduit) du guide scientifique de la mise en pratique du projet de l'établissement à l'aide technique japonaise dans le cadre du projet (PEEQ)

Sujet	Concernés (administratifs, professeurs, élèves)	Cas(garçons, filles)	Opérations prises
Absence			
Destruction du matériel			
Violence			
Les conseils disciplinaires			

Le concepteur du projet de l'établissement est censé commencer dès là par énumérer les valeurs qu'il veut transmettre, inculquer ou immiscer aux apprenants et même aux staff administratif et éducatif, c'est une opportunité pour concilier les exigences administratives et éducatives utiles pour les enseignants, les enseignés et la société.

L'école communautaire de Bni Yachbal au terme de l'année scolaire 2024/2025 et dans le but de promouvoir la qualité des apprentissages visera à inculquer des valeurs de la société marocaine dans les démarches pédagogiques mises en pratique à l'établissement.

3.1.2. *Priorité visée* ⁴

Développer les compétences de base de langue en intégrant les valeurs dans les activités de la vie scolaire

3.1.3. *Cadre logique*

priorité	Axes	Objectifs	Opérations et activités	Critères de vérification

⁴ Notons que pour un projet intégré de l'établissement, comme indiqué dans les documents officiels, il est préférable de travailler sur trois priorités.

Développer les compétences de base de langue en intégrant les valeurs dans les activités de la vie scolaire	L'établissement	<ul style="list-style-type: none"> _ Équiper l'établissement de constructions et des matériaux nécessaires pour la réussite des activités de la vie scolaire. _ Elaborer un partenariat avec une association s'occupant de l'enfance et des valeurs sociétales. _ Inciter le groupe de pilotage du projet et les différents acteurs à réussir les activités proposées 	<ul style="list-style-type: none"> _ équiper la bibliothèque d'œuvres à portée morales et citoyenne _ offrir tout ce dont ont besoin les clubs (papiers, imprimantes, photocopieuses, drapeaux ...) _ choisir l'association et terminer la procédure administrative du partenariat 	<ul style="list-style-type: none"> _ nombre d'œuvres _ matériel offert _ contrat signé
	Le professeur	<ul style="list-style-type: none"> _ se préoccuper du potentiel humain de l'établissement _ Concevoir des projets de classe autour de valeurs 	<ul style="list-style-type: none"> _ constituer les clubs, notamment ceux en relation avec les valeurs (club de la citoyenneté et des droits de l'homme), (club culturel et social) ... _ organiser des formations continues pour les coordonnateurs et des membres de clubs. _ documents de projet de classe sur les valeurs sociétales marocaines émanant de la religion islamique et des soubassements de la communauté. 	<ul style="list-style-type: none"> _ 3 clubs instaurés _ 2 formations organisées _ projets écrits, consentis et déposés
	L'apprenant	<ul style="list-style-type: none"> _ maîtriser les pratiques et les approches pédagogiques et didactiques innovantes et flexibles _ participer aux activités de la vie scolaire _ avoir des comportements de citoyenneté, de civisme et de bonnes mœurs. 	<ul style="list-style-type: none"> _ la pédagogie explicite La pédagogie efficace _ inviter tous les apprenants à adhérer aux clubs _ participer à la constitution du conseil d'élève de manière démocratique _ organiser des activités de soutien social pour les démunis _ compétition du " prince de mœurs " 	<ul style="list-style-type: none"> _ une formation organisée 90/° d'apprenants y participent _ pourcentage de candidats, de concurrence _ caravane d'hiver pour aider les démunis _ un prince et une princesse choisis

Ce cadre logique n'est qu'une planification générale du diagnostic, de la vision locale, des priorités et des opérations proposées, il faut un plan détaillé de chaque domaine d'intervention qui mentionne les acteurs, les délais et le budget de chaque activité en passant du document projet ou situées les grandes opérations et activités au programme annuel des activités avant d'aboutir aux objectifs et opérations mensuels. Nous montrerons cela dans le tableau ci-après :

L'identification des objectifs mensuels des activités (club de la citoyenneté et des droits de l'homme) :

L'objectif : avoir un comportement citoyen et s'appropriier les bonnes valeurs de la société

Mois	Objectif mensuel	Contenus
Septembre	Déterminer le nombre de participants dans le club de citoyenneté et des droits de l'homme	Constituer le club Inviter les apprenants à y adhérer Former le bureau et les comités
Octobre	découvrir une pratique démocratique	Organiser des élections du choix des représentants des classes Campagne électorale Constitution du conseil des élèves
Novembre	Etre fier de sa patrie	Des cours sur la marche verte et la fête de l'indépendance Organiser une marche verte à la cour de l'école Prendre la parole devant un public pour parler des fêtes nationales

Conclusion :

Le défi d'enseigner les valeurs à l'école marocaine, malgré son importance pour les générations et la patrie, se heurte à une panoplie de contraintes dans sa mise en place, nous les résumons dans :

- La faible exploitation des initiatives et des programmes ministériels et nationaux sur l'intégration des valeurs dans le système éducatif marocain (l'observatoire nationale de la lutte contre la violence, guides sur la vie scolaire...)
- La confusion faite par les documents officiels sur quelles valeurs mettre en avant, a vrai dire l'absence d'une "charte éducative et contractuelle pour l'éducation aux valeurs " ou d'un cadre référentiel des valeurs ciblées" (Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2019, p.20)
- L'existence des idées opposées dans les écoles pouvant affecter les conduites des enseignants, les valeurs qui sont placées au premier rang par quelques-uns ne le sont pas pour d'autres.
- La valeur est une dénomination vague et peut avoir maintes conceptions selon les individus, les courants idéologiques existants, les priorités du régime politique, les liens sociaux et ethniques...
- Apprendre des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être n'est nullement similaire à l'assimilation d'une ou plusieurs valeurs, la deuxième démarche nécessite potentiellement la présence de situations cibles récurrentes et conçues dans une perspective diachronique.
- Ces situations proches de celle de la vie réelle se manifestent dans les activités de la vie scolaire et dans les comportements des acteurs de la société scolaire puisqu'un apprenant apprend à travers ce qu'il vit et imite ce qu'il aime.

Mezzo voce, nous pouvons affirmer que l'entrée abordée dans les curricula scolaires est prometteuse, mais, elle doit être améliorée, continuellement, à partir d'expériences pédagogiques et didactiques réussies, d'analyse minutieuse du contexte socioculturel

partageant cette tâche de production de valeurs (familles, associations...) et de réhabilitation de la place solennelle de l'enseignant.

Références bibliographiques

تفعيل مشروع المؤسسة، دليل علمي، مديرية الحياة المدرسية، يوليوز 2018

Commission Spécial de l'Education et de Formation. (1999). *Charte nationale d'éducation et de formation*.

Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. (2015). *vision stratégique de la réforme 2015/2030, pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion*.

Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. (2017). *L'éducation aux valeurs, dans le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique, Synthèse*.

Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. (2019). *Loi cadre 51/17, relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique*.

Forquin, J-C., (1994), « Valeurs », *Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et la formation, collections « réf. »*, dir. Champy et Etévé, Nathan, Paris, pp : 1025-1029.

Ministère de l'Education Nationale. (2022). *Feuille de route, pour une école publique de qualité*.

Ministère de l'Education Nationale. (2002). *Le livre blanc, volume1*.

Schwartz S. H. & Rubel T., 2005. – « Sex differences in value priorities : cross-cultural and multimethod studies », *Journal of personality and social psychology*, 89, 6, pp. 1010-1028